

Formulación de una bebida nutricional a base de suero de leche y jugo de fresa

Sofía Massari, María E. Da Costa y Douglas Romero.

Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Av. El milagro, Vereda del Lago, municipio Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: sofimassari97@gmail.com

Recibido: 11-07-2019

Aceptado: 22-10-2019

Resumen

Se desarrolló una bebida funcional con elevados beneficios a la salud y al medio ambiente, a partir del suero de leche, el cual a pesar de que posee excelentes propiedades nutricionales no se le ha dado el valor adecuado, es por ello que se formuló una bebida con lactosuero, jugo de fresa, azúcar, saborizante artificial y conservante. La fresa proporciona un efecto antioxidante elevando aún más el valor de la bebida. El suero de leche y el jugo de fresa fueron caracterizados físico-químicamente antes de ser elaboradas las bebidas. Fueron nueve las formulaciones preparadas en distintas proporciones. Mediante un análisis estadístico realizado a un panel de 10 jurados, se determinó la formulación de mayor aceptación con una relación de 50 % suero concentrado, 50 % jugo de fresa, 8 % p/v de azúcar y 150 ppm de conservante. La estabilidad durante almacenamiento se monitoreó a temperatura de refrigeración ($7 \pm 1^\circ\text{C}$), lográndose determinar que para el día 14, el producto sigue conservando óptimas sus propiedades y cumple con los criterios de calidad. A pesar de ser el suero de leche caracterizado como un subproducto de poca importancia, representa un futuro comprometedor para la industria alimentaria.

Palabras claves: Suero de leche, jugo de fresa, bebida funcional.

Formulation of a nutritional drink based on milk serum and strawberry juice

Abstract

A functional drink was developed with high benefits to health and the environment, from whey, which although it has excellent nutritional properties has not been given the appropriate value, that is why a drink was formulated with whey, strawberry juice, sugar, artificial flavoring and preservative. The strawberry provides an antioxidant effect raising the value of the beverage even more. Whey and strawberry juice were characterized physico-chemically before drinks were brewed. There were nine formulations prepared in different proportions. By means of a statistical analysis made to a panel of 10 juries, the formulation of greatest acceptance was determined with a ratio of 50% concentrated serum, 50% strawberry juice, 8% w / v sugar and 150 ppm preservative. The stability during storage was monitored at refrigeration temperature ($7 \pm 1^\circ\text{C}$), being able to determine that by day 14, the product continues to maintain optimal properties and meets the quality criteria. In spite of the fact that whey is characterized as a minor by-product, it represents a compromising future for the food industry.

Key words: Whey, strawberry juice, functional drink.

Introducción

Durante varios siglos el hombre ha buscado procesar y darle uso a la leche de vaca con fines alimenticios. A medida que transcurría el tiempo se empezaron a derivar otro tipo de alimentos a partir de la leche como el queso. Luego de obtenerse este sólido, quedaba remanente un residuo líquido, el cual fue denominado suero del queso.

El lactosuero ha experimentado a través de los años un acelerado proceso de revalorización, destacando su utilidad como base en la creación de un abanico de productos en la industria de alimentos y bebidas. Es este un efluente industrial con un alto índice nutricional y funcional, logrando atribuir a la